

УДК 796.015.43

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/21>

*Гайфетдинова М.В.,
Гайфетдинов А.В., ORCID: 0000-0003-0053-7353,
Спортивная школа,
г. Нижневартовск, Россия*

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНЫМ ПЛАВАНИЕМ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования по выявлению эффективности применения средств и методов обучения адаптивному плаванию детей с ДЦП на начальном этапе. Проведенное исследование показало важность разработки программы обучения плаванию детей с ДЦП. Полученные результаты тестирования и анкетирования дают возможность говорить о важности правильного подбора средств в процессе начального обучения плаванию детей с заболеванием ДЦП, что способствует повышению их физической подготовленности и улучшению координационных способностей.

Ключевые слова: ДЦП; плавание; сенсорная интеграция, адаптивная физическая культура; дети; спортивная школа.

*Gaifetdinova M.V.,
Gaifetdinov A.V., ORCID: 0000-0003-0053-7353,
Sports School, Nizhnevartovsk, Russia*

ORGANIZATION AND CONTENT OF ADAPTIVE SWIMMING CLASSES WITH CHILDREN HAVING DISORDERS OF THE MOTOR-MOTOR EQUIPMENT

Annotation. The article presents the results of the study to identify the effectiveness of the use of means and methods of teaching adaptive swimming to children with cerebral palsy at the initial stage. The conducted research has shown the development of targeted means and methods applied to teaching swimming for children with cerebral palsy. The obtained results of testing and questioning make it possible to talk about the importance and the means used for the initial teaching of swimming to children with cerebral palsy, which helps to increase their physical fitness, and improve coordination abilities.

Keywords: Cerebral palsy; swimming; sensory integration, adaptive physical education; children; sport school.

Актуальность исследования обусловлена тем, что, в настоящее время наблюдается повышенное внимание государственных, региональных и муниципальных органов управления социальной защиты населения к проблеме создания условий для повышения качества жизни детей с детским церебральным параличом. Особая роль при этом отводится организованным занятиям физической активностью с таким контингентом. Для решения задач адаптивной физической культуры в современной педагогической практике накопился богатый арсенал физических упражнений и видов физкультурно-спортивной деятельности. Плавание относится к числу наиболее популярных видов, используемых в реабилитации лиц с

ограниченными возможностями здоровья. Применяемые во время занятий средства содействуют расширению двигательных способностей и стимулированию плавательной подготовленности, что позволяет, в какой-то мере, компенсировать утраченные двигательные функции [5-7].

Наряду с этим, усилия тренеров и инструкторов по адаптивной физической культуре (АФК) должны быть направлены на поиск новых более эффективных форм и методов обучения, способных достигать поставленных целей реабилитации детей, имеющих физические отклонения, серьезные психические расстройства [3].

Статистика констатирует: врожденные и приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей. У таких детей ведущим нарушением является двигательный дефект (недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций). Основную группу среди них представляют дети с церебральным параличом. Детский церебральный паралич (ДЦП) является результатом недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе. При этом наиболее тяжело страдают «молодые» отделы мозга – большие полушария, которые регулируют произвольные движения, речь и другие корковые функции. Проявлениями детского церебрального паралича являются различные двигательные, психические и речевые нарушения [1].

Разнообразие двигательных нарушений у детей с ДЦП обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой самого заболевания. К их числу относятся нарушения мышечного тонуса (по типу спастичности, ригидности, гипотонии, дистонии). Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, которые могут проявляться в виде гиперкинезов и тремора. Также у таких детей отмечаются расстройства эмоционально-волевой сферы. По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют крайне разнородную группу: некоторые из них имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, у других наблюдается задержка психического развития.

Не учет этих особенностей при подборе и применении средств и методов в обучении плаванию не только ведет к быстрому наступлению общего утомления, но и снижает возможность дифференцированного укрепления определенных мышц, что впоследствии может содействовать возникновению вредной при некоторых заболеваниях повышенной подвижности позвоночника. Определяющим критерием разработки эффективных средств и методов обучения плаванию таких детей является их доступность и посильность усвоения в соответствии с возрастными особенностями развития и имеющейся патологией.

Цель исследования: изучить эффективность применения средств и методов обучения адаптивному плаванию детей с ДЦП на начальном этапе подготовки. *Задачи исследования:*

1. Изучить имеющийся опыт по обучению адаптивному плаванию детей с ДЦП, представленный в отечественной и зарубежной научно-методической литературе.
2. Провести анкетирование среди родителей, для выявления более точной информации о ребенке с диагнозом ДЦП.
3. Сформировать контрольную и экспериментальную группы, с целью получения необходимой информации посредством проведения педагогического наблюдения и тестирования.
4. Обосновать применение подобранных средств обучения адаптивному плаванию детей с ДЦП.
5. Оценить эффективность педагогических воздействий в контрольной и экспериментальной группах в сравнительном аспекте.

Анализ научно-методической литературы (работы отечественных и зарубежных авторов, учебно-методические пособия, диссертации, авторефераты диссертаций,

нормативные документы сферы адаптивной физической культуры) показал отсутствие целостной методики обучения плаванию детей с детским церебральным параличом. Описание отдельных принципов, затрагивающих проблему обучения плаванию в целом, смоделировано для идеальных условий, либо дублирует методику обучения здоровых детей, не учитывая особенностей детей с детским церебральным параличом [1].

Это позволило определить перечень вопросов, требующих решения. Так, пока ещё нельзя говорить о наличии сложившихся и достаточно апробированных методиках обучения плаванию детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, так как они базируются на методиках, предназначенных для здоровых детей, и не учитывают специфику такой патологии, как детский церебральный паралич.

Проводимое нами исследование осуществлялось на базе спортивного комплекса «Олимпия» г. Нижневартовска. Тренировки по адаптивному плаванию проводились в оздоровительном бассейне (на отведенной для занятий 1/3 территории), глубина воды составляет 1 метр, размеры чаши 10x5 метров. Температура воды в чаше бассейна составляет 28-29 градусов. Для удобного спуска в воду имеются 4 ступени и специализированный подъёмник. По правому борту чаши вмонтирован поручень длиной 7 метров, для захвата руками. На территории оздоровительного бассейна находятся две отдельные специализированные раздевалки для комфортного переодевания детей, а также специализированные душевые кабинки.

Контингентом испытуемых явились 10 детей, занимающихся адаптивным плаванием, имеющих детский церебральный паралич, в возрасте от 7 до 8 лет. Из них 45% – дети в возрасте 7 лет, 55% – 8 лет. Формы детского церебрального паралича у занимающихся представлены спастической диплегией, гемиплегией. Детей, имеющих диагноз спастическая диплегия, 7 человек, с диагнозом гемиплегия – 3.

В ходе исследовательской работы были разработаны: специализированная анкета, карта педагогического наблюдения, тесты с целью выявления нарушений сенсорной интеграции. Все данные использовались в учебно-воспитательном процессе для составления практических занятий, рекомендаций тренеров-преподавателей, инструкторов по АФК, а также родителей детей с диагнозом ДЦП.

Важную роль в исследовании отводилось анкетированию родителей. Ответы на вопросы анкеты позволили получить представление о режиме дня ребенка, его отличительных особенностях и предпочтениях.

Метод педагогического наблюдения использовался в качестве наблюдения за поведением ребенка на занятиях, а также в процессе свободной и игровой деятельности.

Тестирование проводилось с целью выявления сенсорной интеграции. Основными показателями в наших тестах являлись: проприоцептивная, вестибулярная, визуальная, тактильная. При детском церебральном параличе тактильные и проприоцептивные нарушения, низкий уровень кинестетических ощущений, недостаточность двигательной-кинестетической памяти приводят к затруднению формирования двигательного стереотипа. Этому также способствует слабая мотивация к деятельности. Нарушается координация: согласованность движений замещается патологическими синергиями и сопровождается патологическими синкинезиями [2].

На первом этапе (сентябрь 2021 года) были разработаны мотивирующие помощники для детей и родителей под названием «Дневник занимающегося адаптивным плаванием». В нем фиксируется информация об изменениях показателей детей в процессе систематических занятий плаванием. «Дневник» предусматривает разделы: «тестирование», «оценочные страницы», «Я умею. Я знаю», «Мои достижения». Также проводилось анкетирование

родителей, чьи дети с различными формами детского церебрального паралича занимаются на базе спортивной школы города Нижневартовска.

В опросе приняли участие 10 родителей. На вопрос анкеты «Почему вы обратились к специалистам адаптивной физической культуры и выбрали адаптивное плавание?» все родители ответили, что занятия в воде способствуют улучшению здоровья, а детям с отклонениями в состоянии здоровья эти занятия просто необходимы, также с помощью средств плавания они хотят добиться улучшения двигательного, физического состояния своих детей настолько, насколько это возможно. Родители отметили, что бассейн спортивной школы подходит для таких занятий по всем параметрам: создана безбарьерная среда, вода имеет комфортную температуру, имеется специализированный подъёмник, представлен разнообразный инвентарь, у бассейна неглубокая чаша воды и удобный спуск в воду для самостоятельно передвигающихся детей.

Отвечая на вопрос: «Занимались ли Вы раньше плаванием со своим ребенком? Если да, то где и как часто посещали занятия? Какой режим дня у вашего ребенка?» были получены следующие ответы. Оказалось, что дети посещают реабилитационный центр «Таукси», где занятия проводит инструктор по ЛФК. Занятия проводятся один раз в неделю по 20-25мин, что, по мнению родителей недостаточно для полноценного решения задач, стоящих перед занятием по плаванию.

Родители считают, что их детям для достижения большего эффекта занятий по плаванию необходима компетентная помощь специалиста по адаптивной физической культуре. 85% родителей пожаловались на нехватку времени для регулярных занятий адаптивным плаванием. 15% родителей хотели бы, чтобы их дети занимались плаванием на постоянной основе.

Все родители отметили, что поскольку ребёнок родился с отклонениями в состоянии здоровья, то ему просто необходимо регулярное посещение занятий плаванием в силу выраженного гидрореабилитационного воздействия водной среды на организм в целом. Важными задачами для 85% родителей видятся коррекция опускания головы и предупреждение захлёбывания, для 15% – выбор удобного стиля плавания для ребенка [4].

На втором этапе (октябрь 2021 г.) были сформированы две группы детей: экспериментальная и контрольная. Проведено педагогическое наблюдение на занятиях в воде и на суше. На занятиях по плаванию детей с детским церебральным параличом тренер наблюдал за умением детей адаптироваться в водной среде, коммуникативностью с другими детьми, с родителями, с тренером, умением самообслуживания, за перепадами настроения и эмоциональным фоном.

Проводилось тестирование: выявлялись нарушения сенсорной интеграции посредством игровой деятельности. За основу взяли 5 показателей, необходимых для дальнейшего обучения плаванию и с их учетом подбирались упражнения и методы работы.

Проприоцептивные нарушения у детей выявляли характером рассогласованности, напряженности выполняемой работы, существующими проблемами удержания позы и позиционирования тела при любых действиях, имеющимися проблемами с имитацией движений, избеганием движений и упражнений, задержкой моторного развития. Применялась проба «Барани».

Вестибулярные нарушения выявляли оценкой сформированности навыка подъёма и спуска по лестнице, на возвышенных поверхностях, ползания, перешагивания.

Визуальные нарушения показывали, насколько ребенок визуально дезориентирован, имеет ли он представления о форме и цвете инвентаря и оборудования. Применялся тест «Найди похожий по цвету или форме инвентарь».

Тактильные нарушения оценивались с помощью пробы Тойбера, применялись тесты: «Перенос поз», «Перенос позы по тактильному образу», «Выделение формы предмета на ощупь».

На третьем этапе в ходе наблюдения на занятиях адаптивным плаванием с детьми ДЦП, были выявлены следующие проблемы: опускание головы ребенка, захлёбывание, ребёнок не может самостоятельно удерживать вертикальную позу в положении стоя на дне, не может сам удержаться у борта бассейна; не может сам удержать доску для плавания; отсутствует самоудержание у поверхности воды в положении на груди и на спине; постоянно сам формирует удобное (жизненно необходимого) положение в воде, отсутствие возможности лежания на животе с выпрямленным туловищем и конечностями; спонтанное погружение под воду; пальцы рук, сжатые в кулак; ноги, согнутые в тазобедренных и коленных суставах; стопы, находящиеся в подошвенном сгибании и повернутые во внутрь; медленные, червеобразные движения, возникающие в сгибателях и разгибателях, в дистальных отделах рук и ног; размашистые, бросковые движения руками и ногами.

Результаты тестирования показали, что для 10 детей с ДЦП по всем показателям, характерен низкий уровень сформированности плавательных умений. По результатам педагогического наблюдения и тестирования детей поделили на две группы: в экспериментальную и контрольную группу вошли по 5 детей. В экспериментальной группе дети занимались 4 раза в неделю по 45 минут, из них 2 раза в неделю занятия проводились на суше и 2 раза в неделю – на воде. В контрольной группе дети занимались с тренером 4 раза в неделю только на воде.

Контрольная группа и экспериментальная группы занимались с тренером на воде по одной программе. На занятиях отрабатывались:

-передвижения по периметру бассейна в различных положениях и вариантах, т.е. движения вперед грудью (с опорой и без опоры), вперед спиной (с опорой и без опоры), без помощи рук, с помощью одновременных движений руками (с поддержкой и без), с помощью попеременных движений рук, выполняющих элементарные гребковые движения кистью рук, способствующих передвижению в воде;

-приседания в воде по плечи (постепенно приседания довести до погружения в воду всей головы); приседания в воде с полным погружением тела и головы, выпрыгивания из воды (с опорой и без опоры);

-обучение выдоху в воду: стоя в наклоне у бортика, с опорой рукой о борт, опустить подбородок и губы в воду – выполнить выдох – поднять подбородок выше уровня воды, выполнить короткий вдох и снова опустить в воду – выполнять сериями по 10-15 раз; то же, но после вдоха – приседания в воду с головой и выполнением выдоха;

-всплывание: «медуза», «поплавок», «дельфиненок»;

-скольжение: стоя спиной к стенке бассейна, наклониться, вытянуть руки вперед, упереться ногой о борт – оттолкнуться от нее, вытянуться и лечь грудью на воду – скользить по поверхности воды с опущенным лицом в воду, до полной остановки движения, с группироваться и встать на дно;

-обучения подвижным играм на воде – «мяч по кругу», «довези меня», «достань предмет со дна», «обгони меня», «верни предмет обратно», «водолазы», «рыбки озорные».

В экспериментальной группе, кроме занятий на воде, тренер проводил занятия в зале сухого плавания. Добавлено было два занятия продолжительностью по 45 минут. Дети выполняли задания в игровой форме, направленные на коррекцию сенсорных нарушений с учетом выявленных показателей. Цель занятий – развить и усилить балансировку систем. На занятиях тренер использовал различное оборудование и инвентарь, способствующие

корректировке различных систем. Применялось следующее оборудование: фитболы различного диаметра, балансиры, обручи и мячи различных форм и цветов, туннели для проползания, маты для ползания, бодибары, гантели от 0,5 до 1 кг, фишки напольные, сухой бассейн, тактильные дорожки «Здоровья», парашют игровой для умения проныривать на суше, мостики для прохождения в наклоне, гимнастические палки для развития гибкости в плечевых суставах. Также проводились подвижные игры.

Упражнения на воде в контрольной и экспериментальной группах использовались одинаково. При гемипаретической форме паралича выполнялись упражнения с большей нагрузкой на пораженную конечность, для этого использовались лопатки, ласты, резиновые амортизаторы. Плавание на боку позволяло максимально эффективно задействовать здоровые (с меньшей зоной поражения) конечности и избегать полного погружения лица в воду.

У детей с ДЦП вызывает трудности согласование движений руками с дыханием на воде, поэтому тренеру иногда приходилось осуществлять поддержку за пояс, акцентируя внимание на паузе после выполнения движений руками,

У детей со спастической диплегией отмечается ассиметричный шейный тонический рефлекс. Из-за данной особенности двигательных действий дети испытывали трудности в воде при захвате опоры бортика, плавательной доски и другого инвентаря.

Особенностью двигательных действий детей с диагнозом ДЦП является недостаточное задействование пораженной конечности в работу (они как бы «забывают» про нее). При плавании на боку эффективной является помощь тренера в пассивном выполнении движения пораженной конечностью. Для запоминания упражнения тренер применял многократное повторение отдельных элементов, опираясь на слуховые, осязательные, обонятельные и мышечно-двигательные ощущения. В таблице 1 представлены сроки освоения двигательных навыков детей экспериментальной и контрольной групп по результатам внедрения сенсорной интеграции.

Таблица

Сравнительные показатели освоения двигательных навыков экспериментальной и контрольной групп по результатам внедрения сенсорной интеграции

Упражнения в воде	период овладения двигательными навыками (нед.)	
	Экспериментальная группа	Контрольная группа
Регулярность дыхания с выдохом в воду	2недели	4недели
Передвижение по воде без опоры	1неделя	2недели
Показатель, скольжение на воде на груди	8недель	12недель
Ныряние за предметами «Водолазы»	3 недели	8 недель
скольжение на спине	6 недель	10 недель
выполнение упражнения «Медуза», «Поплавок», «Дельфиненок»	3 недели	5 недель
приседания в воде по плечи	2 недели	3 недели
скольжение на груди с дощечкой	8недель	12недель
работа ног	12недель	16недель
работа рук	12недель	14недель

Как видно из таблицы, после проведения занятий с детьми ДЦП на суше и в воде все показатели улучшились и отличаются от показателей контрольной группы. Регулярность дыхания с выдохом в воду, лежания на спине, скольжение на спине, показатель длительности плавания с работой ног на спине, скольжение на груди с дощечкой, ныряние за предметами,

овладение упражнениями «Медуза», «Поплавок», «Дельфиненок» значительно выросли. Улучшилась также динамика передвижений как в воде, так и на суше.

Выводы. Исходя, из всего этого можно сделать вывод о том, что средства плавания, помогают детям с отклонениями в состоянии здоровья, улучшить своё физическое, психическое, эмоциональное и т.д. состояние и как можно скорее адаптировать их ко всем проявлениям внешней среды, которая постоянно оказывает на них своё внимание.

Литература

1. Велитченко В.К. Физическая культура для ослабленных детей. М.: Терра-Спорт, 2000.
2. Двигательные и сенсорные нарушения при детском церебральном параличе (ДЦП). <https://clck.ru/YsY85>.
3. Евсеев С.П., Курдыбайло С.Ф., Солодков А.С., Морозова О.В. Адаптивная физическая культура и функциональное состояние инвалидов. Спб.: СПбГАФК, 1996.
4. Курбатов М.В. Особенности обучения начальному плаванию детей с детским церебральным параличом // Студенческий научный форум: Материалы V Международной студенческой электронной научной конференции. Российская Академия Естествознания. 2013.
5. Мосунов Д.Ф., Сазыкин В.Г. Критические ситуации при обучении плаванию ребенка-инвалида. Спб., 1997. 30 с.
6. Булгакова Н.Ж., Морозов С.Н., Попов О.И. и др. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание. М.: Академия, 2002.
7. Павлова Т.Н., Никитина С.М. Особенности организации и проведения занятий по обучению плаванию лиц с ДЦП // Молодой ученый. 2021. №11 (353). С. 195-197.

© Гайфетдинова М.В., Гайфетдинов А.В., 2021